

O CORPO MORTO E A METEMPSICOSE

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O ensaio ora apresentado trabalha com duas linhas de raciocínio - a metempsicose clássica e a metempsicose espírita. Neste sentido, será apresentado aqui esta dicotomia interpretativa partindo do corpo denso, morto e inanimado de todo o corpo material. O que conta aqui é toda a materialidade e desmaterialização do processo, tomando como eixo a transformação do ser em uma nova etapa evolutiva de sua vida orgânica - a chamada metempsicose. Nosso método é fenomenológico. E podemos concluir que, não importando a teoria em específico, a metempsicose é mais uma condição existencial orgânica não somente própria à natureza, mas uma dádiva da criação do Deus *Natura*.

Palabras-chave: Corpo inanimado. Corpo morto. Metempsicose.

Resumen: El ensayo que se presenta aquí parte de dos líneas de razonamiento: la metempsicosis clásica y la metempsicosis espiritualista. En este sentido, esta dicotomía interpretativa se presentará a partir del cuerpo denso, muerto e inanimado de todo el cuerpo material. Lo que importa aquí es la materialidad y desmaterialización del proceso, tomando como eje la transformación del ser hacia una nueva etapa evolutiva de su vida orgánica: la llamada metempsicosis. Nuestro método es fenomenológico. Y podemos concluir que, independientemente de la teoría específica, la metempsicosis es otra condición existencial orgánica, no solo inherente a la naturaleza, sino un don de la creación del Dios *Natura*.

Palabras-clave: Cuerpo inanimado. Cuerpo muerto. Metempsicosis.

Introdução

Há dois tipos de metempsicose - a metempsicose clássica e a metempsicose espírita. A primeira acredita que o corpo morto serve de resto para outras coisas, ou seja, para o usufruto benéfico de transformação da morte em vida, ou seja, de uma organicidade estática, completamente densa e sem vida numa nova substância pronta para uma nova vivência despertada pela manifestação da vida orgânica no tecido multiforme do corpo inanimado ou morto. Nesta visão, a sobrevivência de um ente, seja este vivo ou morto, toma uma nova linha de racionalidade e perambulação no mundo ordinário das coisas; quando este mesmo ente toma para si, ou seja, para toda a sua vida, uma nova oportunidade de viver uma nova vida alimentada agora pela vida orgânica dos restos dos nutrientes de corpos ligeiramente mortos. O corpo então, digamos,

¹ Autor de 11 obras.

“ressurgido” renasce de uma vez por todas e passa a “brilhar” em meio orgânico como se nunca estivesse morto. Com este sentido, esta é, em resumo, a metempsicose clássica.

Por outro lado, mas dentro da mesma realidade fantástica e ordinária, há a metempsicose espírita que diz respeito à transmigração das almas. Na ótica espírita, a metempsicose não é necessariamente um aproveitamento da parte orgânica dos restos mortais para a transformação em um novo ser vivo, muito pelo contrário, no espiritismo, se dá o nome de reencarnação que é quando, após o corpo desencarnar, ou seja morrer, a alma transmigra, ou seja, passa para outro corpo com tonalidades e semelhantes próprias e próximas. Esta alma do corpo anterior retorna na forma de espírito com o objetivo salutar de desenvolver um pouco mais espiritualmente aquilo que ficou paralisado ou muito denso na vida anterior. Este é um dos domínios e características desta reencarnação, quando muito, há diversas formas e missões quando a alma transmigra para um novo “lugar”. Neste sentido, este presente ensaio tem o objetivo de apresentar estes dois tipos de metempsicose. E, além disso, responder ao nosso seguinte problema: de que forma o corpo inanimado ou morto pode ser útil para a transformação?

1. A metempsicose clássica

A metempsicose clássica pode ser interpretada como uma regressão em infinito evolutiva. O que isto quer dizer? Que o ser, diante do seu sucumbimento, retorna à vida mais uma vez orgânica a partir de uma anterioridade absolutamente, ou seja, unicamente regressiva, voltando mais e mais vezes cada vez mais ao passado de um tempo muito longínquo. Esta metempsicose clássica trabalha com regressão ou a ressurreição do corpo inanimado ou morto com o fim de sua restituição de sua forma morta, inorganicamente constituída, para uma nova forma de ser, organicamente constituída. Na Bíblia tem escrito - “O corpo se restitui”. O que quer dizer que o corpo pode *se reanimar*, ele mesmo, a partir de um recomeço, ou melhor, de um novo horizonte de ser que se abre ou reabre na condição de ser ligeiramente mortificado pelo destino carnal e mundano deste ser. Assim, o novo ser, na metempsicose, se prolonga existencialmente e temporalmente. Na existência, ele dura para existir novamente em vida. No tempo, ele dura sempre quando renasceu das cinzas do passado. Na natureza, é muito comum o corpo regredir a vários estágios anteriores até que, alcançando o estágio final ou o limite da regressão, o novo ser estará pronto novamente para viver uma nova etapa em sua vida. Isto quer dizer que a condição de regressão, famosa na metempsicose clássica, tem o intuito de, na condição de uma nova transformação do ser, regredir ao máximo do caminho em ascensão a uma nova forma vida.

Do corpo morto ao corpo vivo. O corpo inanimado se dilui na presença da entidade regressiva de cuja regressão toma até o seu limite a transformação do ser morto em ser vivo. Acontece que, na metempsicose, os vários tipos de corpos (astral, mental, anímico) são também transformados partindo-se da especificidade de transformação de cada corpo. O que isto quer dizer? Seria sobre a autonomia de cada corpo. O corpo inanimado serve à metempsicose como nutriente orgânico, pois, como se diz na natureza da *physis*: “nada se acaba, mas tudo se transforma”. Neste sentido, a união, ou melhor, reunião de corpos acontece sempre e numa efetividade imediata quando a regressão, em sua imediatidade, faz retomar coisas e situações ordinárias da vida daquele ser as quais ficaram registradas em seu inconsciente coletivo. No entanto, na metempsicose clássica, a conhecida regressão do corpo é a partir de seus restos que, para esta perspectiva, são belos e potentes nutrientes que de “mortos” não têm nada.

A sobrevivência do campo material inanimado passa, com a metempsicose, a tornar a se materializar em meio uniforme com a terra e logo em seguida, completado todo o processo, o corpo retorna à vida com o alcance de uma vida, apesar de que, agora, o registro dos arquivos dos restos de todos os seus componentes materiais. Nesta metempsicose clássica, não necessariamente há também uma transformação para uma nova vida da alma (e/ou espírito) porque, neste tipo de metempsicose, o que está em questão é toda a sua parte orgânica. E, podemos falar assim: “esta metempsicose seria uma metempsicose orgânica” que vê na recorrente dissolução parte material e orgânica de um indivíduo ou ser um modo de atualização de seu corpo material morto para uma vida novamente com vibração e intensidade orgânicas. Leibniz, por exemplo, não aceitava esta teoria da metempsicose porque, para ele, no lugar desta visão também transformadora da vida, há algo, para ele, muito mais coerente com a Criação de um modo geral; que é a metamorfose, ou seja, a transformação de uma situação ordinária e existencial da vida em uma nova etapa evolutiva no desenvolvimento do ser, como, por exemplo, as três etapas primordiais da evolução da borboleta - lagarta, casulo e ave.

O aproveitamento dos restos mortais é aproveitado também todo o aglomerado de células que, ao transpassar para o novo corpo, se regeneram abruptamente. Quando estas células chegam ao novo corpo, do morto agora ao vivo, também estas células precisam se readaptar a um novo ecossistema ou ambiente celular de cuja nova imagem ou expressão corpórea é mais ma vez nova para o corpo hierárquico celular. Em se tratando de uma química biológica celular, o corpo inanimado doa organicamente as suas células mortas e, na feição de um novo dia, tornam estas células a brilhar novamente no corpo terrestre da terra. Assim e deste modo, a sobrevivência das novas células que “ressuscitaram” deve-se à conexão ou ligação com a imagem arquetípica do antigo corpo; aquele morto; que estava passando pelo processo de metempsicose; como a

reatualização de seu corpo de nutrientes; de sua imagem arquetípica virtual para uma nova imagem atual e atualizada de seu corpo material.

O interessante a observar que é todo o processo de metempsicose é feito e atualizado através da formação de imagens arquetípicas. Queremos dizer com isto que quando um corpo material em si perece e, então, sucumbe, no momento da metempsicose, são as imagens arquetípicas anteriores e os seus reflexos que reatualizam, para a memória corpórea, as imagens de todos os novos nutrientes (no caso “restos) que permeiarão o novo corpo doutrinário da nova materialidade agora em curso. Assim, o *corpus inanimalis* retoma a sua vida substancial a partir primariamente de imagens arquetípicas de seu próprio corpo que aos poucos, através de seus estados reflexivos corpóreos, vão, na suavidade da vida ordinária existencial do corpo vivencial morto, sendo vivificado pelo estado natural da metempsicose. Deste modo, aquelas imagens anteriores vão sofrendo uma nova mutação, substituindo as imagens de seu corpo em novos corpos materiais dinâmicos e vivos.

O coração da teoria corpóreo-orgânica da metempsicose clássica é na verdade e em sua realidade os próprios restos materiais mortificados que vão dar em um corpo multiforme, multicolorido, ou seja, de múltiplos e múltiplas cores e formas. Mas, até que o corpo retome mais uma vez o seu reengajamento na vida existencial, o seu organismo precisa disseminar substâncias multiformes e multicoloridas no solo da vida, onde, no solo, poderão reerguer a predisposição de uma nova vida. Ou seja, o tecido da vida orgânica e organísmica do corpo morto/inanimado recebe, do solo da vida, de modo segundo, a extraordinariedade de viver substancialmente falando o contexto de uma nova vida que, durante a sua e a existência, possibilitarão um novo arranjo ao Grande Organismo da Natureza. Este organismo é a Grande Vitalidade da Vida; viva em todos os seus atributos e qualidades coextensivas. Então, o meio morto do corpo material é coextensivo ao meio vivo deste mesmo corpo. Ambos os corpos dialogam conjuntamente.

2. A metempsicose espírita

O espiritismo ou a doutrina espírita toma o conceito de metempsicose como uma condição existencial de transmigração de almas. Como isto se processa? Bem, Logo após o desencarnar, a alma (e/ou espírito) deixa o corpo atual e denso e faz uma viagem astral e cósmica durante a existência daquele ser vivo após o desencarne. Neste sentido, esta mesma alma pode decidir ir em direção ao infinito da eternidade, ou seja, a continuar o processo do que foi aqui só que agora totalmente em forma de espírito como, por outro lado, esta mesma alma pode continuar a sofrer persistentemente as amarguras desta vida corrompida neste seio terrestre, tendo, além do mais, a possibilidade de incorporar animicamente falando a outros corpos que uma vez já nasceram ou ainda estão para nascer. É como se o protótipo astral ou o meio “material” e “denso” da matéria do corpo

de sua personalidade adentra-se, de alguma medida e de alguma forma, a uma nova materialidade orgânica, distribuindo o seu lado pessoal e astral, a partir do registro episódico e passado de suas ações na vida pregressa, no corpo material agora uma vez mais retroalimentado pelo corpo astral da alma que luta por inserir-se em um novo corpúsculo, a saber, o corpo a que será transmigrado.

A propósito de curiosidade e, mais do que isto, de fundamentação teórica, há um enunciado na dialética hegeliana que diz mais ou menos assim: “na vacuidade, as coisas vivem a descansar em seu fundamento originário”. Ou seja, colocando este pensamento para um mundo mundano como o nosso e, dentro da perspectiva da metempsicose, podemos reformular esta frase dizendo o seguinte: “na inutilidade de não-saber-oque-fazer as coisas vivem a descansar o seu sono originário para, mais tarde e no momento certo, virem a repousar em solo firme”. Ou seja, como já dizia Parmênides, é do não-ser por onde nascem todas as coisas”, ou seja, inclusive e principalmente aquelas coisas próprias da natureza e, em nosso caso, da natureza orgânica. Assim, o não-ser se torna ser na metempsicose a partir da “inutilidade” ou, a partir da perspectiva filosófica, na “nihilidade”, ou seja, no nada que é o nada-para-que-serve renasce, na metempsicose, um novo olhar de vida em direção a uma nova manifestação da vida ordinária e substancial.

Deste modo, o não-ser precisa do ser para se efetivar. Neste sentido, a efetividade do ser morto, apesar de “orgânico” ainda, se torna uma inutilidade para os propósitos da existência terrena, mas, em contrapartida, para a natureza, este “ser” pode se tornar um novo “ser”, advindo do seu não-ser. Queremos dizer que na metempsicose espírita, o espírito que mais uma vez alcança o domínio do mundo, ou seja, consegue mais uma vez penetrar na substancialidade que é o mundo das coisas orgânicas, isto se deve essencialmente à essência do não-ser que, diante de sua nadidade e/ou inutilidade, atravessa esta terrível condição nadificada e retoma mais uma vez “vida” na substancialidade própria que é e lhe foi imanente. Com isto, quando o não-ser é tornado mais uma vez ser na metempsicose, esta nadificação do ser para uma “salvação imediata”, faz, de um modo geral, do espírito, do novo espírito, aquilo de mais substancial que há em todo o processo de transmigração.

Segundo ainda o prisma da dialética hegeliana, “o espírito só muda quando demora no negativo”. Em se tratando da metempsicose, a vida substancial mortificada, ou seja, o corpo inanimado-morto só muda quando demora no negativo e este negativo é a sua própria nulidade e/ou inutilidade de não-servir-mais-para-nada. Assim, o conceito de “nulo”, de algo nulo cai muito bem aqui, pois, o conceito da “vida morta” somente pode se transformar quando esta demora no negativo, ou seja, na negatividade própria sua do não-ser de não-ser-de-estar-mais-vivo. Com isto, o conceito de “morte” é essencialmente e fundamentalmente transmigrado para o conceito de “negativo”, pois, segundo o substrato daquilo que a metempsicose nos ensina - “nada está morto, pois, tudo agora, ou mais tarde será renovado e/ou reconstituído”.

Assim, dentro da experiência da metempsychose, o “não-estar-mais-aqui”, ou seja, a intensa, profunda e absoluta nulidade que lhe é de origem mostra-se, organicamente falando, como a causa originária de todo o “resto de vida” que se transmuta em “vida de restos”. Segundo Hegel, “a matéria é morta e sem vida porque é carente-de-conceito; reduzida a um verdadeiro fantasma”. Ou seja, para Hegel e isto se procede também de forma coerente na metempsychose, é no negativo, ou seja, na sua nulidade própria onde reside o verdadeiro fantasma que vai dar na forma de imagem arquetípica do novo ser orgânico; quando o “ser” é de toda medida e em seu fundamento originário um “não-ser”. Assim, da matéria morta, sem vida e carente-de-conceito, eis que surge, na metempsychose, uma matéria viva, de pura vida e repleta-de-conceito. O “conceito” aqui é, para Hegel, aquilo que na matéria morta pode se transformar em matéria viva; ou seja; um algo uma vez mais tornado a se tornar mais uma vez “algo”, neste caso, “determinado” a possuir uma *nova existência*.

Neste sentido, o espírito é a mediação mesma entre a ideia da matéria morta e a ideia da matéria “tornada viva”. Por isto que, a experiência nos ensina que: tudo aquilo que é, em seu substrato, “inútil” deve se tornar “útil” na medida de sua própria experiência ordinária orgânica, pois, é do conjunto de restos aparentemente “sem solução” ou “sem estima” que a “vida inorgânica” será levada a se tornar mais uma vez “vida orgânica” dado, sobretudo, a relação imanente e, por isso, indissociável entre “não-ser” e “ser”. Com isto, a matéria morta será sempre, na perspectiva da metempsychose, um retroalimento constante para o abrilhantamento de uma nova vida orgânica calcada na manifestação e produção de novas vidas substanciais. Por este meio e assim, a substancialidade do conjunto deste processo é, na verdade e em sua realidade, o conjunto mesmo da relação entre “ser” e “não-ser”.

Conclusão

Na conclusão, podemos dizer o seguinte: torna-se ainda, para a pesquisa científica e mesmo para toda a ciência de um modo geral, uma discussão mesmo que “filosófica” sobre a relação do “não-ser” para o “ser” na metempsychose. Talvez, neste presente ensaio, o nosso caminho tenha nos levado a este ponto: como o “não-ser” se transforma em “ser” no estado de metempsychose. Portanto, falta na literatura algo mais explicado sobre a compreensão entre estas duas categorias - o “ser” e o “não-ser”.

